

СУРУНКАЛИ БУЙРАК КАСАЛЛИГИДА ГИПЕРКАЛИЕМИЯНИ БАШОРАТ ҚИЛИШНИНГ РАҚАМЛИ ДАСТУРИ

*Сайитхонов Саиданвархон Муротхон ўғли
Мавлянов Сарвар Искандарович*

Тошкент Кимё Халқаро Университети, Тошкент, Ўзбекистон
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17415510>

СБК дунё бўйича умумий аҳолининг тахминан 10% ини ташкил этади, бу эса тахминан 850 миллион кишига тўғри келади. Унинг тарқалиши мамлакатимизда 12 %, АҚШда 14 % ва жаҳонда эса 5-15 % ни ташкил этмоқда.

Тадқиқот мақсади. Сурункали буйрак касаллигини(СБК) турли босқичларида электролитлар номутаносиблигини тахлил қилиш, ҳамда буйрак етишмовчилиги авж олишида гиперкалиемия юзага келишининг башорат қилиш дастурини ишлаб чиқишдан иборат.

Материал ва услублар. Тошкент тиббиёт академияси (ТТА) кўп тармоқли клиникаси нефрология бўлимида даволанаётган СБК нинг 3 ва 4-босқичи билан оғриган 87 нафар беморлар ажратиб олиниб улардан иккита тадқиқот гуруҳи ташкил этилди. 1-гуруҳ 45 нафар, 2-гуруҳ 42 нафар СБК беморларидан иборат. Барча беморларнинг қон зардобиди калий, натрий, кальций, фосфор ва махсус иммунофермент тахлил усулида гомоцистеин текширилди.

Натижалар муҳокамаси. Калий 1-гуруҳда $5,28 \pm 0,22$ мкмоль/л дан $5,31 \pm 0,19$ мкмоль/л; 2-гуруҳда мкмоль/л дан $5,31 \pm 0,19$ мкмоль/л эса $4,52 \pm 0,23$ мкмоль/л гача ўзгарганлиги аниқланди. Тадқиқотимиз мобайнида СБК беморларининг авж олиши динамикасида 1- гуруҳ анъанавий даво олган 45 нафар беморларимизнинг СБК 3 -босқич 26 нафар беморларимиздан 6 ойдан сўнг 7 нафари СБК 4-босқичга ўтди. СБК 4-босқич 19 нафар беморларимиздан 3 нафари СБК 5-босқичга ўтди. 2-гуруҳ анъанавий давога кўшимча аторвастатин қабул қилган 42 нафар беморларимиздан СБК 3-босқич 27 нафар беморларимиздан 2 нафари 6 ойдан сўнг СБК 4-босқичга ўтди. СБК 4-босқич 15 нафар беморларимиздан 1 нафари СБК 5-босқичга ўтди. Бу турли даволаш схемалари негизида содир бўлган оқибатнинг боғлиқлигини статистик тахлилларида Хи квадратни $=4,8$ ишончли ($p=0,03$) қийматларни акс эттиргани билан ҳам асосланди.

6 ойлик олиб борган изланишлар ва кузатувларнинг объектив ҳамда субъектив натижаларига мувофиқ Сурункали буйрак касаллиги мавжуд беморларда гиперкалиемия профилактикаси бўйича алгоритм ишлаб чиқилди. Унга кўра гиперкалиемияга олиб келиши мумкин бўлган ҳолат ва омиллар: суткалик диурез, зардобдаги гомоцистеин даражаси ва коптокчалар фильтрация тезлиги (КФТ) қийматлари маълум бир даражалари бўйича 1-5 гача балллар берилди. СБК мавжуд бемордаги

мазкур учта омил даражаси ўрганилиб тегишли баллар берилиб қўйилган учта балл умумлаштирилади. Келиб чиққан баллар йиғиндиси жадвал иловасида келтирилган тўрт даражали шкалага солинади. Қайси шкала мос келса ундаги хулоса ва кўрсатма беморга таааллуқли бўлади.

Хулосалар

1. Сурункали буйрак касаллигининг авж олиб консерватив босқичдан терминал босқичига ўтгани сайин калий ортиб бориб гиперкалиемиа даражасигача етади.

2. Гипергомоцистеинемия сурункали буйрак касаллигининг консерватив босқичида енгил, диализ олди ва терминал босқичларида эса ўрта даражада намоён бўлади.

3. Гиперкалиемиага олиб келиши мумкин бўлган ҳолат ва омиллар: суткалик диурез, зардобдаги гомоцистеин даражаси ва КФТ қийматлари маълум бир даражалари асосида гиперкалиемиани башорат қилишнинг рақамли дастури ишлаб чиқилди.